

ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ (ESP) И ЕГО ВАЖНОСТЬ

Каримова Нигора Икромовна

*Свободный соискатель Самаркандского государственного института
иностранных языков*

Аннотация: В этом тезисе обсуждается английский язык для специальных целей (ESP) и его важность. Он предоставляет информацию о необходимости и навыках обучения для представителей других областей английского языка, студентов, изучающих английский как второй язык или в других местах.

Abstract: This thesis discusses English for Special Purposes (ESP) and its importance. It provides information on the need and learning skills for representatives of other fields of English, students who study English as a second language or in other places.

Ключевые слова: английский для специальных целей; конвергентные тенденции; контекстный подход; мотивация студента; прикладной компонент; коммуникативное поле

Key words: English for special purposes; convergent trends; context approach; motivation of a student; applied component; communicative field

ВВЕДЕНИЕ

Английский для специальных целей (ESP) — это разновидность английского языка как второго или иностранного языка. Обычно это относится к обучению английскому языку студентов университетов или людей, уже работающих, с учетом конкретного словарного запаса и необходимых им навыков.

Как и в случае с любым языком, преподаваемым для конкретных целей, данный курс ESP будет сосредоточен на одном роде деятельности или профессии, например, технический английский, научный английский, английский для медицинских работников, английский для официантов, английский для туризма и т. д. Несмотря на кажущуюся ограниченность фокуса, курс ESP может иметь широкомасштабное воздействие, как и в случае с английским языком.

Самое важное различие заключается в учащих и целях их изучения английского языка. Студентами ESP обычно являются взрослые люди, которые уже немного знакомы с английским языком и изучают язык, чтобы передать набор профессиональных навыков и выполнять определенные функции,

связанные с работой. Таким образом, программа ESP построена на оценке целей, потребностей и функций, для которых требуется английский язык.

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ

ESP больше концентрируется на языке в контексте, чем на обучении грамматике и языковым структурам. Он охватывает самые разные предметы: от бухгалтерского учета и информатики до туризма и управления бизнесом. Основное внимание ESP уделяется тому, что английский язык не преподается как предмет, отделенный от реального мира (или желаний) учащихся; вместо этого он интегрирован в предметную область, важную для учащихся.

Однако ESL и ESP различаются не только по характеру учащегося, но и по целям обучения. Фактически, как правило, при ESL все четыре языковых навыка; аудированию, чтению, разговорной речи и письму уделяется одинаковое внимание, в ESP это анализ потребностей, который определяет, какие языковые навыки наиболее необходимы учащимся, и программа разрабатывается соответствующим образом. Программа ESP, например, может уделять особое внимание развитию навыков чтения у студентов, которые готовятся к дипломной работе в области делового администрирования; или это может способствовать развитию разговорных навыков у студентов, изучающих английский язык, чтобы стать туристическими гидами.

По сути, ESP сочетает в себе предмет и преподавание английского языка. Такое сочетание очень мотивирует, поскольку студенты могут применять то, что они изучают на уроках английского языка, в своей основной области обучения, будь то бухгалтерский учет, управление бизнесом, экономика, информатика или туризм. Возможность использовать словарный запас и структуры, которые они изучают, в значимом контексте закрепляет то, чему их учат, и повышает их мотивацию.

Способности студентов в своих предметных областях, в свою очередь, улучшают их способность овладеть английским языком. Знания по предмету дают им контекст, необходимый для понимания английского языка в классе. На уроке ESP учащимся показывают, как содержание предмета выражается на английском языке. Преподаватель может максимально использовать знания учащихся по предмету, тем самым помогая им быстрее выучить английский язык.

Термин «конкретный» в ESP относится к конкретной цели изучения английского языка. Студенты подходят к изучению английского языка через область, которая им уже известна и актуальна. Это означает, что они могут сразу же использовать то, что изучают на уроках ESP, в своей работе и учебе. Подход

ESP повышает актуальность того, что изучают студенты, и позволяет им использовать английский, который они знают, для еще большего изучения английского языка, поскольку их интерес к своей области будет мотивировать их взаимодействовать с носителями и текстами.

ESP оценивает потребности и объединяет мотивацию, предмет и содержание обучения соответствующим навыкам.

Учитель, который уже имеет опыт преподавания английского как второго языка (ESL), может использовать свой опыт преподавания языка. Ей следует осознать, каким образом ее педагогические навыки могут быть адаптированы для преподавания английского языка для специальных целей. Более того, ей придется искать специалистов по контенту для помощи в разработке соответствующих уроков по предмету, который она преподает.

Как учителю ESP, вам придется играть множество ролей. Вас могут попросить организовать курсы, определить цели обучения, создать позитивную учебную среду в классе и оценить прогресс учащихся. Вам необходимо установить цели обучения, а затем преобразовать их в учебную программу с указанием времени выполнения мероприятий. Одной из ваших основных задач будет выбор, разработка и систематизация учебных материалов, поддержка студентов в их усилиях и предоставление им отзывов об их прогрессе.

Вы создаете условия для обучения в классе и ставите долгосрочные и краткосрочные цели для достижения учащихся. Ваше знание потенциала учащихся играет центральную роль в разработке учебной программы с реалистичными целями, учитывающей интересы учащихся в ситуации обучения.

Ваши навыки общения и посредничества создают атмосферу в классе. Студенты овладевают языком, когда у них есть возможность использовать язык во взаимодействии с другими носителями. Будучи их учителем, вы можете быть единственным англоговорящим человеком, доступным для учеников, и хотя ваше время с любым из них ограничено, вы можете выработать эффективные коммуникативные навыки в классе. Для этого во время общения со студентами старайтесь внимательно слушать, что они говорят, и через ответы выражайте им свое понимание или непонимание.

Хорошо изучающие язык также склонны к риску, поскольку для достижения успеха им приходится совершать много ошибок: однако на уроках ESP они оказываются в затруднении, поскольку не могут использовать свою языковую компетенцию, чтобы представить себя хорошо информированными взрослыми. Вот почему преподавателю следует создать в языковом классе

атмосферу, поддерживающую учащихся. Учащиеся должны быть уверены в себе, чтобы общаться, и вы несете ответственность за то, чтобы помочь укрепить уверенность учащегося.

Учитель – это ресурс, который помогает учащимся выявить свои проблемы с изучением языка и найти их решения, выяснить, на каких навыках им необходимо сосредоточиться, и взять на себя ответственность за принятие решений, которые определяют, что и как изучать. Вы будете источником информации для студентов о том, как они продвигаются в изучении языка.

Какова роль учащегося и какая задача стоит перед ним? Учащиеся приходят в класс ESP с особым интересом к обучению, знанием предмета и хорошо продуманными стратегиями обучения взрослых. Они отвечают за развитие навыков английского языка, чтобы отразить их знания и навыки на родном языке.

Люди изучают языки, когда у них есть возможность понимать язык и работать с ним в контексте, который они понимают и находят интересным. С этой точки зрения ESP является мощным средством реализации таких возможностей. Студенты будут овладевать английским языком, работая с материалами, которые они считают интересными и актуальными и которые они могут использовать в своей профессиональной работе или дальнейшем обучении. Чем больше учащиеся обращают внимание на значение языка, который они слышат или читают, тем большего успеха они добиваются; чем больше им приходится концентрироваться на лингвистическом вводе или изолированных языковых структурах, тем меньше у них мотивации посещать занятия.

Студенты, изучающие ESP, особенно склонны концентрироваться на значении предмета. В ESP английский язык должен быть представлен не как предмет, который необходимо изучать в отрыве от реального использования, и не как механический навык или привычка, которую необходимо развивать. Напротив, английский язык должен быть представлен в аутентичном контексте, чтобы познакомить учащихся с конкретными способами использования языка в функциях, которые им придется выполнять в своей области специальности или работы.

Учащиеся классов ESP, как правило, осведомлены о целях, для которых им необходимо использовать английский язык. Уже ориентируясь свое образование на конкретную область, они рассматривают обучение английскому языку как дополнение к этой ориентации. Знание предметной области позволяет учащимся определить реальный контекст словарного запаса и структур урока ESP. Таким

образом, учащиеся могут воспользоваться тем, что они уже знают по предмету, для изучения английского языка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Взрослым приходится работать больше, чем детям, чтобы выучить новый язык, но навыки обучения, которые они привносят в эту задачу, позволяют им учиться быстрее и эффективнее. Навыки, которые они уже развили в использовании родного языка, облегчают изучение английского языка. Хотя вы будете работать со студентами, чей английский, вероятно, будет весьма ограниченным, способности взрослого к изучению языка в классе ESP потенциально огромны. Образованные взрослые постоянно изучают новое языковое поведение на своем родном языке, поскольку изучение языка естественным образом продолжается на протяжении всей нашей жизни. Они постоянно расширяют словарный запас, становятся более свободными в своих областях и адаптируют свое языковое поведение к новым ситуациям или новым ролям. Студенты ESP могут использовать эти врожденные способности при изучении английского языка.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Общевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. – Страсбург: Cambridge University Press, 2001; М.: МГЛУ, 2003.
2. Tom Hutchinson & Alan Waters. English for Specific Purposes. – Cambridge University Press, 2006. – P. 9–15.
3. Поляков О. Р. Английский язык для специальных целей: теория и практика. — М.: НВИ — ТЕЗАУРУС, 2003. — 188с.
4. Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании. Проблемы интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. – М.: Логос, 2010. 336 с.

